

Научная школа академика Л. А. Орбели до и после «Павловской» сессии

Колбанов В. В., доктор медицинских наук, профессор
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени акад. И. П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Прослежены основные этапы развития и распространения научной школы академика Л. А. Орбели в середине XX века. Показано значение фундаментальных научных исследований этой школы в области физиологии для развития смежных областей медицины и биологии.

Ключевые слова: научная школа, медицинское образование, нормальная физиология, физиология военного труда, физиология и патология высшей нервной деятельности, генетика, эволюционная физиология.

Scientific school of academician L. A. Orbeli before and after “Pavlov session”

Kolbanov V. V.
Pavlov First St.Petersburg State Medical University, St.Petersburg, Russia

Abstract. Basic stages of development and spreading of academician L.A. Orbeli scientific school in the middle of XX century are traced/ Significance of main scientific researches of this school in the physiology for the development of adjacent areas of medicine and biology is shown.

Keywords: scientific school, medical education, normal physiology, physiology of military labour, physiology and pathology high nervous activities, genetics, evolutionary physiology.

Преодоление издержек борьбы с космополитизмом в советской науке

К столетию с момента зарождения научной школы Л.А. Орбели нами была опубликована статья, отразившая основные этапы творческого роста крупного ученого и его многочисленных учеников, продолжателей учения И.П. Павлова в отечественной медицине и физиологии [1].

В середине XX века исследовательский коллектив под руководством академика Леона Абгаровича Орбели достиг максимальной результативности в области физиологии человека, медицинской науки и, в частности, военной медицины. Этому способствовала деятельность руководителя школы в статусе вице-президента АН СССР (1942-1946) и на посту начальника ВМедА имени С.М.Кирова (1943-1950). Одновременно Л.А.Орбели принял самое активное участие в создании АМН СССР и был избран ее академиком (1944). За выдающиеся достижения в области советской медицины академику Л.А.Орбели указом Президиума Верховного Совета СССР 10 июня 1945 г. было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Возврат к мирной жизни потребовал усиления тех приоритетов академической науки, которые были вынужденно приостановлены во время Великой Отечественной войны. В первую очередь, это касалось возобновления исследований, начатых научной школой И.П. Павлова на Биостанции в Колтушах, превращенной позже в Институт эволюционной физиологии и патологии высшей нервной деятельности, основу которого составляла Лаборатория генетики высшей нервной деятельности [2, с.50-61].

По представлению Орбели Президиум АН СССР В 1946 г. Утвердил новую структуру Физиологического

института им. И.П. Павлова и определил направления исследований лабораторий. В руководстве лабораториями Института участвовали ученики и сотрудники И.П. Павлова, а также ученики и сотрудники Орбели. Он сам возглавил лабораторию физиологии вегетативной нервной системы. Основные работы Института в этот период были связаны с изучением проблем эволюционной физиологии, физиологии органов чувств и физиологии сельскохозяйственных животных [3].

Однако в 1948 году на августовской Сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина (ВАСХНИЛ) была подвергнута критике классическая генетика, что опосредованно коснулось Лаборатории экспериментальной генетики высшей нервной деятельности, основанной по инициативе Павлова в Колтушах [4]. Сессия была подготовлена по личному указанию И.В.Сталина, им же был одобрен основной доклад Т.Д.Лысенко «О положении в биологической науке», осудивший «реакционную, антинародную сущностьвейсманистско-морганистско-менделевского направления в биологической науке». По итогам Сессии ВАСХНИЛ постановление Президиума АН СССР от 26 августа 1948 г. гласило, что «...Бюро Отделения биологических наук и его руководитель академик Л.А. Орбели не сумели поставить теоретическую работу биологов Академии Наук СССР на службу насущным задачам социалистического строительства в области растениеводства и животноводства...». Президиум АН СССР постановил освободить академика Л.А. Орбели от обязанностей академика-секретаря Отделения биологических наук и ввести в состав Бюро Отделения биологических наук академика Т.Д. Лысенко. Отношение Ор-

бели к генетике в связи с этим постановлением не изменилось, тем более, что лаборатория, созданная И.П. Павловым в Колтушах, не имела прямого отношения к проблемам растениеводства и животноводства. Но вскоре последовали более серьезные обвинения идеологического характера.

В июле 1950 года состоялась совместная Научная сессия АН СССР и АМН СССР, посвященная проблемам физиологического учения И. П. Павлова в области высшей нервной деятельности (ВНД) человека и животных [5]. Сессия позже получила известность под названием «павловской», хотя проходила в полном противоречии с учением Павлова. Мероприятие проходило под личным контролем Сталина, а основными докладчиками были заранее намечены К.М. Быков, А.Г. Иванов-Смоленский и Э.Ш. Айрапетьянц.

В докладах и в прениях были спланированы острые критические замечания в адрес Л.А. Орбели, А.Д. Сперанского, И.С. Бериташвили, П.К. Анохина и Л.С. Штерн, которые якобы существенно отклонились от учения И.П. Павлова.

Л.А. Орбели обвинялся в том, что он «сбивал исследователей с правильных Павловских позиций», исходил в ряде вопросов из «идеалистической теории психофизиологического параллелизма», не направил имеющийся у него коллектив работников на развитие Павловских идей, на борьбу с влиянием антипавловских западноевропейских и американских буржуазных теорий. На протяжении десяти заседаний сессии под действием партийно-политического прессинга и нарастающего чувства страха наименее стойкие последователи и некоторые ученики академика Орбели оказались в числе его противников.

После сессии в результате слияния Физиологического института им. И.П. Павлова АН СССР с двумя институтами АМН СССР был создан Институт физиологии им. И.П. Павлова АН СССР, директором которого стал академик К.М. Быков. Л.А. Орбели был уволен со всех должностей, в том числе и с должности начальника Военно-медицинской академии. Ему была предоставлена только возможность заведования лабораторией физиологии с четырьмя научными сотрудниками в Естественнонаучном институте им. П.Ф. Лесгафта, подчиненном Академии педагогических наук РСФСР. Только осенью 1950 года постановлением президента АН СССР акад. А.Н. Несмеянова была создана «Группа для индивидуальной работы академика Л.А. Орбели» (8 штатных единиц). План Академии педагогических наук по изучению развития функций мозга ребенка не было возможности выполнять на территории института им. П.Ф. Лесгафта, поэтому кстати пришлось помощь академика АМН СССР А.Ф. Тура в клинике для недоношенных новорожденных детей Ленинградского педиатрического института. Благодаря поддержке многих коллег-ученых группа постепенно превратилась в большую лабораторию, а в январе 1956 г. Президиум АН СССР принял решение о создании Института эволюционной физиологии и назначил Л.А. Орбели его директором.

В соответствии с партийными решениями состоялись кадровые перемещения не только в научных

сферах, но и в структурах Минздрава и ГВМУ Министерства обороны СССР. После смерти И. В. Сталина партийно-политическая чехарда в научных сферах закончилась. В 1953-м году на должность начальника ВМедА был назначен профессор кафедры патологической физиологии Павел Поликарпович Гончаров. Началась постепенная нормализация учебной и научной работы в Академии [6].

Изменения на кафедре физиологии ВМедА в 1950-е годы

После увольнения Л.А. Орбели кафедру физиологии ненадолго возглавил Андрей Владимирович Лебединский. В научном отношении он был наиболее достойным претендентом на эту должность, т.к. на протяжении 14 лет был заместителем начальника кафедры и имел опыт научно-исследовательской работы почти во всех областях физиологии, но в его адрес также прозвучала критика на объединенной сессии АН и АМН СССР. Можно было прогнозировать, что как «персона нон-грата» он тоже должен покинуть кафедру, что вскоре и произошло. В 1951 году А.В. Лебединский был переведен на кафедру физиологии Военно-Морской медицинской академии, а в 1953 г. был уволен из ВМФ в запас. В это же время с кафедры физиологии ВМА одновременно удалены в НИЛ-1 ученики Л. А. Орбели Т. К. Джаракьян и А.С. Мозжухин. Начальником кафедры физиологии был назначен профессор М.П. Бресткин, до этого времени возглавлявший созданную им при кафедре лабораторию авиационной медицины, но в 1952 году он уже возглавил внезапно созданную кафедру физиологии военного труда [7]. Вместе с ним на новую кафедру были переведены молодые перспективные сотрудники В.И. Медведев, В.П. Загрядский, И.А. Пеймер, Б.М. Савин и З.К. Сулимо-Самуйлло. Проводилось тщательно продуманное «распыление» научной школы, а кафедра физиологии снова оказалась на распутье. Временно (1952-1954) обязанности начальника кафедры исполнял доцент И.И. Голодов, после чего постоянным начальником (1954-1960) был избран И.Т. Курцин, ученик и соратник К.М. Быкова. Под его началом на кафедре стали усиленно разрабатываться вопросы кортико-висцеральной физиологии и патологии на примере острой лучевой болезни. Для продолжения исследовательской работы по всем направлениям научной школы Л.А. Орбели сил и средств не оставалось.

Несмотря на возвращение Л.А. Орбели в академию в статусе научного консультанта (1956), его научная школа некоторое время оставалась разрозненной в ожидании новых административных решений. Вопреки инициативам начальника академии П.П. Гончарова по нормализации научной и учебной работы, позитивные результаты оказались отсроченными в связи с сокращениями Вооруженных Сил СССР 1957-1960 гг.

После ухода И.Т. Курцина с кафедры в Институт физиологии имени И.П. Павлова АН СССР обязанности начальника кафедры четыре года исполнял доцент Н.А. Лапшин.

Развитие научного наследия академика Орбели в дочерних научных школах

В 1964 г. начальником кафедры нормальной физиологии ВМедА был избран профессор А.С. Мозжухин. С этого момента началось возрождение научной школы Л.А. Орбели. Насколько оно было непростым, свидетельствуют цифры. В 1950-м году на кафедре под руководством Л.А. Орбели работали 9 преподавателей и 6 научных сотрудников. В 1960 г. после ухода И.Т. Курцина на кафедре оставались 4 преподавателя. После введения курса физиологии военного труда (1962), штатное расписание кафедры пополнилось еще двумя преподавателями.

Одновременно происходили повторные перемещения бывших сотрудников кафедры физиологии. В.И. Медведев после защиты докторской диссертации (1958) в качестве руководителя отдела физиологии военного труда был перемещен на кафедру спецфизиологии, а позже (1962) вместе с тем же научным коллективом, переименованным в НИЛ физиологии военного труда, перемещен на кафедру нормальной физиологии. После ликвидации кафедры физиологии военного труда (1958), профессор М.П. Бресткин уволен в отставку, а его сотрудники переведены на созданную впервые кафедру авиационной медицины.

Основным научным направлением кафедры нормальной физиологии с курсом физиологии военного труда под руководством А.С. Мозжухина стало снова изучение взаимоотношений афферентных систем в условиях воздействия на организм экстремальных раздражителей. В этом направлении проявил инициативу выпускник адъюнктуры, преподаватель В.И. Шостак, защитивший кандидатскую (1966), а затем и докторскую (1971) диссертации и позже назначенный на должность заместителя начальника кафедры (1973). Одновременно под руководством А.С. Мозжухина продолжались исследования в области радиобиологии. Одно из направлений научной работы А.С. Мозжухина – биофизика клетки – получило дальнейшее развитие в исследованиях его ученика В.О. Самойлова. Когда потребовалось введение в учебные планы академии новой учебной дисциплины – биофизики – доцент Самойлов был рекомендован для ее преподавания и переведен на должность начальника кафедры медицинской физики (1974–1988), где реализовал свой научный интерес в области физиологии клетки. На этой же кафедре он завершил работу по теме докторской диссертации «Гетерогенность вкусовой и каротидной хемосенсорных систем» и защитил ее (1980). Дальнейшая деятельность профессора Самойлова осуществлялась преимущественно в административном русле в должности заместителя начальника Академии по учебной и научной работе (1988–1994), после чего В.О. Самойлов был уволен в отставку в воинском звании генерал-майора. В начале XXI века В.О. Самойлов в течение 15 лет заведовал кафедрой нормальной физиологии ВМедА.

Стремление поддержать инициативы начинающих исследователей стало основой дальнейшей деятельности кафедры нормальной физиологии с курсом физиологии военного труда. Широкое развертывание научных исследований с привлечением к ним слушателей Академии явилось в последующие годы началом создания дочерних научных школ ВМедА.

За заслуги в области физиологической науки и плодотворную педагогическую деятельность Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 11 августа 1971 года профессору Мозжухину присвоено почётное звание заслуженного деятеля науки РСФСР. В последующие годы (1975–2001) А.С.Мозжухин заведовал кафедрой физиологии Ленинградского государственного института физической культуры им. П.Ф.Лесгафта, где продолжал исследования по проблеме резервов организма. А.С.Мозжухин опубликовал свыше 350 работ по различным вопросам физиологии, в том числе 10 монографий, свыше 20 учебников и учебных пособий, 6 изобретений. Под его руководством защищены 32 кандидатских и 10 докторских диссертаций [8].

Дальнейшее развитие научной школы академика Орбели на кафедре нормальной физиологии связано с именем доктора медицинских наук, профессора В.И. Медведева.

Развитие научного наследия академика Орбели в научных подразделениях ВМедА имени С.М. Кирова

Директивами Генерального Штаба Вооружённых Сил СССР от 08.04.1966 и Штаба Тыла ВС СССР от 05.05.1966 предписывалось создание в Военно-медицинской академии Центральной научно-исследовательской лаборатории обитаемости. Лаборатория была создана 1 июня 1966 года. По сути дела, был задуман институт, но такого названия в структуре Академии не предусматривалось, потому штатная структура лаборатории оказалась парадоксальной: создавались не лаборатории внутри отделов, как это принято было везде, а отделы внутри лаборатории.

Начальником лаборатории был назначен патофизиолог, доктор медицинских наук И.Д. Кудрин, заместителем начальника по научной работе – доктор медицинских наук В.И. Медведев. Основу лаборатории составили четыре отдела: гигиенический, токсикологический, физиологический и инженерно-технический. Постепенно сформировались небольшие отделения (морфологическое, биохимическое) и службы материально-технического обеспечения.

Физиологический отдел первоначально предназначался для физиологического обоснования и разработки методов и нормативов отбора специалистов-военнослужащих в различные виды Вооружённых Сил. Позже основной задачей отдела стала разработка научно-методических проблем, связанных с физиологическим нормированием и оценкой функционального состояния и работоспособности специалистов комплексов вооружения и объектов вооружения и военной техники. В соответствии с Директивой ГШ ВС СССР от 2.06.1981 г. данное подразделение получило название «Отдел физиологии военного труда». Начальником отдела был назначен доктор медицинских наук В.П. Загрядский [9]. Вместе с В.П. Загрядским отдел пополнили бывшие сотрудники академика Орбели кандидаты наук Б.М. Савин и З.К. Сулимо-Самуйлло, вскоре ставшие докторами наук. Младшие научные сотрудники, врачи и биологи без ученой степени, выполняя исследования в войсках и на полигонах, как правило, через три-четыре года становились кандидатами наук под научным руководством В.И. Медведева и В.П. Загрядского.

Направлениями научной деятельности физиологического отдела в разные годы оказывались:

- изучение физиологических закономерностей и способов повышения устойчивости организма военных специалистов к воздействию неблагоприятных факторов обитаемости объектов вооружения и военной техники (ВВТ);
- исследование и установление закономерностей военно-профессиональной адаптации к экстремальным условиям работы в различных климатогеографических зонах;
- исследование психофизиологических особенностей военнослужащих с целью их профессионального отбора;
- участие в подготовке высококвалифицированных специалистов по физиологии военного труда и эргономике.

Расстановка приоритетов была примерно следующей: проблемы профессионального психофизиологического отбора на операторские специальности; физиология сенсорных систем и психофизиология; физиология труда и функциональная диагностика.

Работа отдела не была изолированной. С физиологами сотрудничали специалисты различных областей профилактической и клинической медицины. К техническому обеспечению и обработке результатов исследований привлекался инженерно-технический состав и специалисты в области математического моделирования.

Исследования выполнялись в различных климатических зонах Советского Союза с обеспечением эффективной работоспособности военнослужащих при испытаниях перспективных образцов военной техники и фортификационных сооружений.

Продолжение научных исследований на кафедре нормальной физиологии

В начале 60-х гг. командование Академии пришло к выводу о необходимости восстановления на кафедре нормальной физиологии прежних научных направлений и дальнейшего развития научной школы Л.А.Орбели.

После выхода в отставку профессора А.С. Мозжухина кафедру нормальной физиологии с курсом физиологии военного труда (ФВТ) возглавил В.И.Медведев (1975-1987). Он существенно увеличил объём учебной работы на кафедре. Предпочтение отдавалось трем научным направлениям: динамика функциональных состояний человека; особенности гомеостатического регулирования в различных условиях труда; роль нейропептидов в управлении функциями организма. В сферу интересов В.И. Медведева входила также разработка ряда проблем кровообращения, сенсорной физиологии, психологии труда, профессионального отбора. В начале 1980-х годов, когда в Вооруженных Силах возникла острая потребность в специалистах по психологическому обеспечению военной службы, по инициативе В.И. Медведева

на кафедре было разработано и внедрено в учебный процесс трёхгодичное усовершенствование специалистов по психофизиологии.

В 1984 году В.И.Медведев был избран членом-корреспондентом АМН СССР, а в 1987 г. – членом-корреспондентом АН СССР [10].

Под его руководством защищены 20 докторских и 40 кандидатских диссертаций, им опубликовано более 300 научных трудов, в том числе 20 монографий. Последняя его монография «Адаптация человека» (584 с.) издана в 2003 г.

С 1987 г. и до конца жизни В.И.Медведев работал в Президиуме АН СССР и РАН, сначала заместителем академика-секретаря Отделения физиологии по научной работе, затем – заместителем главного ученого секретаря Президиума РАН, а в последние годы – советником президента РАН.

С начала 90-х годов XX века актуальность психофизиологического обеспечения профессиональной деятельности военнослужащих возросла многократно. В 1996 г. возникла необходимость создания самостоятельной кафедры. Согласно Директивам Генерального штаба МО РФ от 31 марта 1997 г. № 314/8/0195 и от 19 июля 1997 г. № 314/8/1044 по Приказу начальника ВМедА от 1 сентября 1997 г. № 328 была создана кафедра военной психофизиологии. Заместителем начальника кафедры и временно исполняющим должность начальника кафедры был назначен ученик профессора В.И. Медведева, доцент В.Н. Сысоев. В декабре 1998 года он стал начальником кафедры военной психофизиологии (профессором) и является им по настоящее время.

Развитие научной школы Л.А. Орбели в Институте эволюционной физиологии им. И.М. Сеченова АН СССР (РАН)

Годы напряженной борьбы за научно обоснованное продолжение учения И.П. Павлова существенно повлияли на здоровье Л.А. Орбели, но в течение почти трех лет он совершенствовал штатную структуру и материальную базу нового института. Академик Л.А.Орбели ушел из жизни 9 декабря 1958 года.

После смерти Л. А. Орбели Институт возглавил его ученик и ближайший помощник, чл.-кор. АМН СССР А.Г. Гинецинский. Следующим директором (1960-1975) стал акад. Е.М. Крепс. Под его руководством стали успешно развиваться исследования по эволюционной биохимии, что позволило изменить название института: Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова АН СССР. После Е.М. Крепса руководство Институтом продолжили академики АН СССР В.А. Говырин (1975-1980), В.Л. Свицерский (1981- 2004), акад. РАН Н.П. Веселкин (2004-2015), известные исследователи в области нейрофизиологии. С 2015 года Институт возглавляет доктор биологических наук, заведующий лабораторией эволюции органов чувств М.Л. Фирсов. Научная школа Л.А. Орбели продолжает свое развитие.

Литература:

1. Колбанов В.В. Научная школа академика Л.А. Орбели в Петрограде-Ленинграде / В.В. Колбанов // Ученые записки Санкт-Петербургского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова. – 2020. – 27(4). – С. 9-13.
2. Л.А.Орбели в воспоминаниях современников: К 100-летию со дня рождения / Отв. ред.Е.М. Крепс. – Л.: Наука, 1983. – 160 с.

3. Ноздрачев А. Д. Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН в биографиях (члены государственных академий) / А.Д. Ноздрачев, Е.Л. Поляков, Е.П. Вовенко. – СПб.: Изд-во «КультИнформПресс», 2016. – 418 с.
4. О положении в биологической науке. Стенографический отчет о сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина. 31 июля - 7 августа 1948 г. М.: ОГИЗ-Сельхозгиз, 1948. – 536 с.
5. Научная сессия, посвящённая проблемам физиологического учения академика И.П.Павлова, 28 июня - 4 июля 1950 г.: стенографический отчёт. – М.: изд-во АН СССР, 1950. – 734 с.
6. Военно-медицинская академия (1798 – 2008) /Под ред. А.Б.Белевитина. – СПб. ВМедА, 2008. – 912 с.
7. Лебединский А.В. Очерки истории кафедры физиологии Военно-медицинской академии. /А.В.Лебединский, А.С.Мозжухин. – Л.: ВМедА, 1971. – 168 с.
8. Материалы научной конференции, посвящённой 80-летию проф. А.С. Мозжухина /Под общей ред. В.О.Самойлова – СПб.: ВМедА, 2001. – 86 с.
9. Профессора Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии (1798 – 1998) /Под ред. Ю.Л.Шевченко. – СПб.: Наука, 1998. – 316 с.
10. Памяти Всеволода Ивановича Медведева // Физиология человека. – 2008. – Т. 34, № 4. – С.5-10.